

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrorov, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrorov (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

BOSIM TO‘YCHIBOYEV – BOBURSHUNOS OLIM

*Alisher Axrorov,
f.f.f.d. (PhD), dotsent
Guliston davlat universiteti
E-mail: axrorov891115@gmail.com
ORCID.0009-0009-5785-449X
Moxigul Naxalbayeva,
Lingvistika: o‘zbek tili
mutaxassisligi magistranti
Guliston davlat universiteti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada B. To‘ychiboyevning boburshunoslik yo‘nalishidagi ilmiy faoliyati hamda uning Zahiriddin Muhammad Bobur merosini o‘rganishdagi o‘rni yoritiladi. Olim “Boburnoma”ni nafaqat tarixiy-adabiy yodgorlik, balki o‘zbek tilining boy lingvistik qatlamlarini aks ettiruvchi qomusiy manba sifatida talqin etadi. Asar tilining leksik, fonetik va dialektologik xususiyatlari tahlil qilinib, undagi ko‘p lahjalilik, arab va fors tillari ta’siri hamda qiyosiy-tarixiy yondashuv asosida til taraqqiyotining uzviyligi ilmiy jihatdan asoslab beriladi va ularning berilishini “Boburmona” – qomus”, “Bobur va o‘zbek adabiy tili”, “Uch ildiz”, “O‘zbek tili tarixi” kabi tarixiy asarlari asosida yoritib berilganligi keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Boburshunoslik, tilshunoslik, leksika, dialekt, tarixiy til, qiyosiy-tarixiy metod, qomus, adabiy til, xalq tili.

Annotation. This article highlights the scholarly activity of B. To‘ychiboyev in the field of Babur studies and his role in researching the legacy of Zahiriddin Muhammad Babur. The scholar interprets the “Baburnama” not only as a historical-literary monument, but also as an encyclopedic source reflecting the rich linguistic layers of the Uzbek language. The lexical, phonetic, and dialectological features of the text are analyzed, and the issues of multilingual influence, including Arabic and Persian elements, as well as the continuity of language development based on the comparative-historical approach, are scientifically substantiated through works such as “Boburmona – Qomus”, “Bobur and the Uzbek Literary Language”, “Three Roots”, and “History of the Uzbek Language”.

Keywords: Babur studies, linguistics, lexicon, dialect, historical language, comparative-historical method, encyclopedia, literary language, spoken language

Ilmiy maktab yaratish deyilganda bir kishining to‘liq mehnati emas, balki u yaratgan nazariyalar, fikrlarning davom ettirilishi va rivojlantirilishi ham kerak. Sirdaryo tilshunoslik maktabining shakllanishi va rivojlanishida ham Xudoyberdi Doniyorov bilan bir qatorda uning shogirdlari va izdoshlarining ham tadqiqotlari alohida ahamiyat kasb etgan. Tilshunos olim qarashlarining rivojlanishi va keng respublika, balki turkiy

dunyoda tanilishiga xizmat qilgan olimlardan, shu maktabning yetakchi mutaxassislaridan biri, shubhasiz, Bosim To‘ychiboyevdir. Olim o‘zining ilmiy faoliyati orqali o‘zbek tilshunosligining turli yo‘nalishlarda muhim tadqiqotlar olib borgan. Bosim To‘ychiboyev mazkur maktab an‘analarini davom ettirgan olim sifatida o‘zbek tilshunosligi tarixida alohida o‘rin egallaydi.

Olimning ilmi faoliyatini keng jabhada tahlil qilish mumkin. Negaki, B.To‘ychiboyev tilning turli yo‘nalishlarida keng tadqiqotlar olib borgan. Til tarixi, o‘zbek tili grammatikasi, dialektologiya masalasiga qaratilgan ishlari respublikada, shuningdek, turkiy xalqlarda ham keng o‘rganildi. Domla Sirdaryo davlat pedagogika instituti (Guliston davlat universiteti)da turli lavozimlarda faoliya olib borgan. Xususan, O‘zbek tili kafedrasini loyihalashtirgan, o‘qituvchisi, Filologiya fakulteti dekani, “O‘zbek tilshunosligi” kafedrasini mudiri, kafedra dotsenti lavozimlarida faoliyat olib borgan [8,2020]. Shu davr mobaynida tilshunoslikning turli sohalarida ko‘plari ilmiy monografiya, risola, qo‘llanma, darsliklar yaratdi. Qozog‘iston fanlar akademiyasi muxbir a‘zosi, professor M.B.Balakayev rahbarligida “Hozirgi o‘zbek adabiy tilida ot birikmalar sinonimikasi” mavzusida nomzodlik ishini yoqlagan.

Bosim To‘ychiboyevning ilmiy faoliyatini tahlil qilish o‘zbek tilshunosligining o‘zbek tilshunosligining muayyan bosqichidagi rivojlanish jarayonini chuqurroq anglash imkonini beradi. Olim o‘zining ilmiy ishlari orqali Sirdaryo tilshunoslik maktabining ilmiy an‘analarini davom ettiribgina qolmay, balki ularni yangi ilmiy qarashlar bilan boyitishga ham katta xissa qo‘shgan. Yuqorida ta’kidlanganidek, olimning ilmiy ishlari o‘zbek tilining turli masalalariga bag‘ishlangan bo‘lib, ular orasida xalq shevalarini o‘rganish, tilning fonetik xususiyatlarini tahlil qilish hamda til tarixiga oid masalalarini yoritishga bag‘ishlangan tadqiqotlar alohida o‘rin tutadi.

Olimning tarixiy izlanishlarida Zahiriddin Muhammad Boburning o‘rni alohida ahamiyat kasb etadi. Buni “Boburnoma – qomus” [12,1992], “Bobur va o‘zbek adabiy tili”, “Uch ildiz” [11,2011], “O‘zbek tili tarixi” [9,2027] kabi asarlar orqali yaqqol ko‘rish mumkin. Xususan, B. To‘ychiboyevning “Boburnoma – qomus” asari o‘zbek tilshunosligida tarixiy tilni o‘rganish, yozma manbalarni lingvistik jihatdan tahlil qilish hamda til taraqqiyoti bosqichlarini ilmiy asosda yoritishda muhim o‘rin tutadi. Ushbu asarda muallif “Boburnoma”ni nafaqat tarixiy-adabiy yodgorlik, balki o‘zbek tilining boy lingvistik qatlamlarini mujassam etgan qomusiy manba sifatida talqin qiladi. Aynan shu yondashuv olimning til tarixiga qo‘shgan muhim ilmiy hissalaridan biri hisoblanadi.

Bosim To‘ychiboyev “Boburnoma” tilini o‘rganishda uni jonli til hodisasi sifatida baholaydi. Uning ta’kidlashicha, asarda adabiy til bilan bir qatorda xalq tiliga xos unsurlar, lahjaviy xususiyatlar va turli nutqiy shakllar keng aks etgan. Bu esa asarni nafaqat adabiy til namunasi, balki o‘z davrining real nutq tizimini ifodalovchi muhim manba sifatida namoyon etadi. Olim shu asosda o‘zbek adabiy tilining shakllanishi va rivojida jonli xalq tilining bevosita ishtirok etganini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Asarda tilning ko‘p lahjalilik xususiyati ham alohida yoritiladi. Unda qarluq, chigil va qipchoq lahjalariga xos belgilar birgalikda qo‘llangan ko‘rsatilib, o‘zbek

tilining tarixiy taraqqiyotida lahjalarning o‘zaro ta’siri va integratsiyasi muhim rol o‘ynaganligi ta’kidlanadi. Bu xulosa til tarixini o‘rganishda dialektologik materiallarning ahamiyatini ochib berishi bilan e’tiborlidir.

Shuningdek, asarning qomusiy manba sifatida baholanishi ham olim izlanishlarining muhim natijasidir. Chunki unda tarix, geografiya, etnografiya, madaniyat va tilga oid boy ma’lumotlar jamlangan. Bu esa til tarixini boshqa ijtimoiy fanlar bilan uzviy bog‘liq holda o‘rganish zarurligini ko‘rsatadi.

Muallif asarning leksik qatlamini tahlil qilib, unda ijtimoiy-siyosiy, harbiy, maishiy va madaniy sohalarga oid so‘zlarning keng qo‘llanganini aniqlaydi hamda ularning semantik va funksional xususiyatlarini ochib beradi. Bundan tashqari, arab va fors tillaridan kirgan leksik birliklarning o‘zbek tiliga moslashuvi, ularning fonetik va grammatik o‘zgarishlari til taraqqiyotining muhim ko‘rinishi sifatida talqin etiladi. Bu jarayonda olim qiyosiy-tarixiy metoddan ham samarali foydalanib, asar tilini qadimgi turkiy til va hozirgi o‘zbek tili bilan solishtiradi va til tizimidagi uzviylik hamda tarixiy davomiylikni asoslab beradi.

Olimning “Uch ildiz” asarida ham ushbu fikrlar davom ettiriladi. Asar nomining o‘zi tilshunoslik rivojiga katta hissa qo‘shgan uch shaxs faoliyati bilan bog‘liq. Ulardan biri – Zahiriddin Muhammad Bobur bo‘lib, asarning birinchi qismi “Birinchi ildiz” deb nomlanadi va “Bobur – tilshunos” mavzusiga bag‘ishlanadi. Unda Boburning tilshunoslikka qo‘shgan hissalarini batafsil yoritiladi.

Umuman olganda, mazkur asar o‘zbek tilshunosligi tarixini izchil, tizimli va ilmiy asosda yoritishga qaratilgan fundamental tadqiqotlardan biridir. Unda til taraqqiyoti mavhum jarayon sifatida emas, balki muayyan tarixiy shaxslar faoliyati orqali ochib beriladi. Shu asosda til tarixi uch bosqich orqali talqin qilinadi: mumtoz davr (Zahiriddin Muhammad Bobur), jadid yoki milliy uyg‘onish davri (Fitrat) va zamonaviy ilmiy bosqich (Alibek Rustamov).

Asarning birinchi qismida Bobur faqat adib yoki tarixchi emas, balki tilshunos olim sifatida talqin etiladi. Muallif uning tilga bo‘lgan munosabatini keng yoritib, “Boburnoma”ni muhim lingvistik manba sifatida baholaydi. Bobur til hodisalarini bevosita kuzatish, solishtirish va izohlash asosida o‘rganadi. U turkiy, fors, arab va hind tillarini qiyosiy tahlil qilib, amalda qiyosiy-tarixiy tilshunoslikka xos yondashuvni namoyon etadi.

Asarda Boburning fonetik hodisalarga, xususan, unlilar va undoshlar tizimiga e’tibor qaratgani, ayrim tovushlarning talaffuzi va variantlarini izohlab bergani alohida ta’kidlanadi. Shuningdek, u so‘zlarning ma’nosi, kelib chiqishi va qo‘llanish doirasini tushuntirib, etimologik va semantik tahlillar ham olib boradi. Bu jihatlar Boburni nafaqat o‘zbek tilshunosligi, balki umumiy tilshunoslik tarixida ham muhim o‘rin egallagan olim sifatida baholash imkonini beradi.

Bundan tashqari, Bobur tilining yana bir muhim xususiyati sifatida adabiy til va jonli xalq tilining uyg‘unligi ko‘rsatiladi. Olim ta’kidlaganidek, Bobur asarlari eski o‘zbek tilining umumiy xususiyatlarini saqlagan holda, ayrim o‘rinlarda ijtimoiy-

lingvistik muhit ta'sirini, ya'ni arab, fors va tojik tillari ta'sirini ham aks ettiradi. Shu bilan birga, Bobur ayrim so'z va atamalarga izoh berib, ularni real voqelik bilan bog'lab tushuntiradi. Bu esa uning tilga chuqur ilmiy yondashganini yaqqol ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., & Murtozayevich, M. S. (2025). ETNOGRAFIK TILNING TO 'Y TUSHUNCHASI BILAN BOG 'LIQ MAQOLLARDA IFODALANISHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(4), 188-191.
2. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., Murtazayevich, M. S., & O'Razov, A. (2025). NUTQIY AKT VOQEALANISHIDA MAQOLLARNING TUTGAN O 'RNI MASALASI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 176-179.
3. Alisher, O. R., Akbarovich, A. A., & Murtazayevich, M. S. (2025). O 'ZBEK TILIDA LEKSEMALARGA AN'ANAVIY QARASHLARNING O 'RNI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 185-191.
4. Latipov, M. (2025, December). IS'HOQXON IBRAT ASARLARIDA IJTIMOY-SIYOSIY, MAISHIY LEKSIK QATLAM QO 'LLANISHIDAGI LISONIY VA NOLISONIY OMILLAR. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).
5. Latipov, M. M. (2025). IS'HOQXON IBRATNING LUG 'ATCHILIK FAOLIYATI. *World of Philology*, 4(4), 62-67.
6. Mamarakhimov, S. (2025, December). LINGUISTIC ANALYSIS OF THE SPECIFIC COLLOCATIONAL PROPERTIES OF NOUNS. In *International Conference on Social Sciences & Humanities* (Vol. 1, No. 3, pp. 154-156).
7. Murtazayevich, M. S. (2025). OT LEKSEMALARINING BIRIKUVCHANLIK VA BIRIKTIRUVCHANLIK JIHATLARI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 66-71.
8. Гулистон давлат университети қомуси. – Тошкент, 2020. – Б. 296-297
9. Тўйчибоев Б. Ўзбек тили тарихи. – Гулистон, 2007
10. Тўйчибоев Б. Ўзбек тилининг тараққиёт босқичлари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996. – 176 б.
11. Тўйчибоев Б. Уч илдиз. – Гулистон: “Зиё” нашриёти, 2011. – 152 б.
12. Тўйчибоев Б., Тўйчибоев Б. “Бобурнома” – қомус. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992. – 43 б.
13. Murotaliyeva, E. R. Q., & Mamaraximov, S. M. (2025). TURK VA O 'ZBEK TILLARIDAGI AYRIM FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MA'NOVIY, QIYOSIY TAHLILI. *Academic research in educational sciences*, 6(NUU Conference Students 1), 1325-1330.
14. Sharipov, F. G. (2023). The History and Challenges of the Formation of Modern Morphological Canons in the Uzbek Linguistics. *International Education*, 22(2), 133-137.